

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PELAKU USAHA YANG MENERBITKAN NIB DI KANTOR DPMPTSP KOTA BANDUNG

Rifki Budiman¹ (Prodi Akuntansi)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti

e-mail: ripkibudiman31@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Unit Pengolahan Pakan (UPP) Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 11 Juni 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Supply Chain Management* (SCM) pada UPP KPBS Pangalengan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penerapan sistem SCM dapat mengintegrasikan stok pakan ternak yang teratur. Koperasi UPP tidak hanya berperan sebagai penghasil pangan yang berkualitas, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. SCM memiliki peran penting dalam menghubungkan pelaku rantai pasokan untuk mencapai efisiensi dan ketepatan waktu dalam pengadaan bahan baku serta distribusi produk.

Keywords: Supply Chain Management; UPP KPBS Pangalengan; supplier; distributor.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Fenomena ini tidak hanya menjadi indikator positif bagi perkembangan perekonomian nasional, tetapi juga mencerminkan tingginya semangat masyarakat untuk berwirausaha. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha yang sah. NIB tidak hanya menjadi identitas usaha, namun juga sebagai pintu gerbang untuk memperoleh berbagai fasilitas dari pemerintah seperti akses pembiayaan, kemudahan dalam ekspor-impor, dan perlindungan hukum. Namun demikian, kepemilikan NIB saja tidak serta-merta menjamin bahwa pelaku usaha mampu mengelola kegiatan usahanya secara profesional, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Banyak pelaku usaha yang masih menghadapi kendala dalam mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, serta melakukan pengawasan terhadap arus

kas dan laba rugi. Permasalahan ini berakar dari kurangnya pemahaman terhadap pentingnya akuntansi dalam operasional bisnis, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Dalam konteks ini, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) hadir sebagai solusi yang dapat membantu pelaku usaha dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara lebih efektif, efisien, dan akurat. SIA merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas usaha. Melalui penerapan SIA, pelaku usaha dapat meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meminimalkan risiko kesalahan dalam pencatatan transaksi, serta memperkuat pengendalian internal yang diperlukan dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sebagai lembaga yang berwenang dalam menerbitkan NIB, memiliki peran strategis dalam mendampingi pelaku usaha tidak hanya dalam proses legalisasi, tetapi juga dalam aspek pembinaan, terutama terkait pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penulis melaksanakan kegiatan magang di DPMPTSP Kota Bandung dengan tujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi bagaimana implementasi Sistem Informasi Akuntansi dapat membantu pelaku usaha yang telah menerbitkan NIB dalam meningkatkan pengelolaan keuangannya. Melalui kegiatan magang ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran SIA dalam konteks pengembangan UMKM di Kota Bandung.

B. Tujuan Magang

Tujuan dari magang ini adalah untuk memberi wawasan dan pengalaman berharga tentang apa yang terjadi di dunia kerja dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi saya dan perusahaan selaku proyek objek pelaksana kegiatan ini, adapun tujuan yang ingin di capai yaitu:

- a. Untuk mengetahui proses implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada pelaku usaha yang telah menerbitkan NIB.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SIA. Untuk menganalisis peran DPMPTSP Kota Bandung dalam memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha.
- c. Untuk mengevaluasi dampak penerapan SIA terhadap pengelolaan keuangan pelaku usaha.

a. Evaluasi Atas Praktik Yang Dilakukan Selama Magang

Pelaksanaan magang yang di lakukan oleh penulis yaitu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang di lakukan selama 66 hari kerja terhitung dari tanggal 3 april – 3 Juni 2025.

b. Melakukan Refleksi Diri Atas Pengalaman Magang

Selama kurun waktu 66 hari kerja ini penulis sangat amat mendapat pengalaman yang sangat berharga yang tidak di dapat di bangku perkuliahan banyak pembelajaran diri selama magang di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yaitu tentang kedisiplinan, pengalaman, dll. Selama magang

penulis melakukan hal yang terbaik dari menyelesaikan pekerjaan, pembuatan dan perbitan Nib dan memecahkan permasalahan permasalahan dari magang ini membuat penulis merasa memang teori itu hanya 50% yang di praktikan lebih banyak hal yang tadinya gatau jadi tau. Pengalam berharga selama 66 hari ini tidak akan di lupakan akan trus jadi pengalaman berharga.

II. Kajian Pustaka

A. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan data dan informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan. SIA berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas bisnis. Dengan demikian, keberadaan SIA sangat krusial dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal.

(Tobing & Firdaus, 2024), Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Definisi ini menekankan bahwa SIA tidak hanya berperan dalam mencatat transaksi, tetapi juga berperan strategis dalam menyediakan informasi akurat dan relevan kepada berbagai pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal organisasi.

(Romney & Steinbart, 2018) mengartikan SIA sebagai sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, SIA memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan operasional harian perusahaan, sekaligus sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap aktivitas keuangan.

Menurut(Hall (2011), 2024) Sistem Informasi Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan serta informasi lainnya yang diperoleh dari proses transaksi bisnis. Dengan kata lain, SIA adalah subsistem dalam manajemen informasi yang fokus pada transaksi yang memiliki implikasi keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh SIA digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer, auditor, dan investor, untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan suatu organisasi.

Sementara itu,(Wilkinson, 2019) menyatakan bahwa SIA merupakan kerangka kerja yang terkoordinasi dari sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang digunakan untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi yang relevan dan bermanfaat. Definisi ini menunjukkan bahwa SIA bukan sekadar sistem teknologi, tetapi juga mencakup unsur manusia dan prosedur yang bekerja bersama untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal.Di Indonesia.

(Mulyadi, 2020) mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi sebagai suatu jaringan prosedur yang terorganisir dan terintegrasi, baik secara manual maupun

berbasis komputer, yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan melaporkan informasi keuangan dari suatu entitas bisnis. Dengan demikian, SIA berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem yang menyeluruh dan terstruktur dalam mengelola data keuangan agar dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan organisasi.

a. Resume Penulis

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu proses pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data keuangan agar menjadi informasi yang bermanfaat. SIA tidak hanya berbicara soal komputer atau teknologi, tetapi juga melibatkan manusia, prosedur kerja, dan peralatan yang saling terintegrasi dalam satu sistem. SIA memiliki peran strategis dalam organisasi karena informasi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengambilan keputusan oleh manajemen, pengawasan internal, serta pelaporan kepada pihak eksternal seperti investor atau pemerintah. Dari pendapat Bodnar, Romney, Hall, Wilkinson, hingga Mulyadi, semuanya menekankan bahwa SIA bukan hanya alat bantu pencatatan transaksi, tetapi merupakan bagian penting dari sistem manajemen yang membantu perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis secara efisien dan akuntabel, dengan kata lain, SIA merupakan jantung dari pengelolaan keuangan organisasi, karena melalui sistem inilah semua data keuangan yang masuk dapat diolah menjadi informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sangat penting, terutama bagi entitas bisnis yang ingin terus berkembang dan mengambil keputusan berdasarkan data yang jelas dan dapat dipercaya.

B. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

(Romney & Steinbart, 2018), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data keuangan dan akuntansi guna menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Sejalan dengan pendapat tersebut, penerapan SIA memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha, khususnya mereka yang baru memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Beberapa manfaat tersebut antara lain:

- a) Mencatat dan Menyimpan Transaksi Keuangan Secara Sistematis memungkinkan pelaku usaha mencatat seluruh transaksi keuangan secara otomatis dan terstruktur. Ini sangat penting bagi pelaku usaha baru yang telah memperoleh NIB, karena mereka membutuhkan sistem pencatatan keuangan yang rapi sejak awal untuk mendukung kelangsungan usahanya.
- b) Menyediakan Laporan Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu Dengan adanya SIA, pelaku usaha dapat dengan mudah menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Hal ini membantu dalam menilai kinerja usaha dan menentukan strategi bisnis selanjutnya..

- c) Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Usaha SIA mengotomatiskan banyak proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Hal ini penting bagi pelaku usaha baru yang biasanya memiliki sumber daya terbatas.
- d) Mendukung Pengambilan Keputusan Manajerial Informasi keuangan yang dihasilkan SIA sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan, seperti, menentukan harga jual produk, menyusun anggaran, mengelola kas dan piutang.
- e) Membantu Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaku usaha yang telah memiliki NIB diwajibkan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan pelaporan usaha. SIA dapat membantu menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi dan perpajakan, serta memudahkan proses audit dan pelaporan kepada instansi seperti DPMPTSP.
- f) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Dengan pencatatan dan pelaporan yang sistematis, pelaku usaha dapat menunjukkan kondisi keuangan yang transparan, baik kepada pemilik, mitra usaha, maupun instansi pemerintah. Hal ini juga penting untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak eksternal, seperti investor atau perbankan.
- g) Monitoring dan Evaluasi Berkala SIA menyediakan fitur monitoring yang memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan keuangan dan operasional. Ini penting untuk pelaku usaha baru yang perlu melakukan penyesuaian strategi dalam fase awal pertumbuhan usahanya.

Sistem akuntansi yang berjalan efektif dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan pengelolaan aset produktif. Menurut (Prihatna et al., 2023) menyebutkan bahwa pengendalian risiko yang baik sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini SIA berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan memonitoring kegiatan laporan keuangan sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan. (Prihatna, Nidar, Anwar, & Herwany, 2023)

C. Jenis Sistem Informasi dan Contoh Penggunaan

Dalam membantu pelaku usaha yang baru menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), terdapat beberapa jenis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. Masing-masing sistem memiliki karakteristik, keunggulan, serta cara penggunaan yang berbeda.

Berikut menurut (Prihatna et al., 2023) 3 jenis sistem informasi akuntansi.

Table 1.3 Jenis Sistem Informasi Akuntansi Dan Contoh Penggunaan

Jenis Sistem Informasi Akuntansi	Contoh Penggunaan
Sistem Informasi Akuntansi Manual Terkomputerisasi (Spreadsheet-Based)	<ol style="list-style-type: none">1. Mencatat pemasukan dan pengeluaran harian2. Membuat laporan laba rugi sederhana.3. Mengelola arus kas masuk dan keluar.
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Aplikasi Akuntansi (Software-Based SIA)	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan faktur dan pencatatan transaksi penjualan/pembelian.2. Penyusunan laporan neraca, laba rugi, dan arus kas.
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web/Cloud (Cloud-Based SIA)	<ol style="list-style-type: none">1. Sinkronisasi laporan keuangan dengan sistem perpajakan.2. Mengakses laporan keuangan secara real-time.3. Memantau performa keuangan bisnis meskipun sedang tidak di lokasi usaha.

Sumber : (Romney, M. B., & Steinbart, P. J. 2018)

D. Pengertian Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga berwenang di Indonesia melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko, yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai bukti legalitas yang memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan NIB merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan percepatan layanan publik di bidang perizinan, terutama dalam mendorong iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Secara umum, NIB adalah identitas berusaha bagi pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha, yang berlaku secara nasional dan diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran usaha secara daring. NIB menggantikan beberapa dokumen perizinan dasar, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanaan, sehingga proses perizinan menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB sebagai prasyarat utama dalam memperoleh izin usaha atau izin komersial/operasional, tergantung pada tingkat risiko kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha, NIB juga memiliki fungsi strategis lainnya, antara lain:

- a) Sebagai identitas resmi pelaku usaha yang berlaku nasional.
- b) sebagai dasar akses dalam melakukan kegiatan ekspor-impor dan urusan perpajakan.
- c) Sebagai syarat utama dalam mengakses pembiayaan usaha dari lembaga keuangan formal.
- d) Sebagai bagian dari database pemerintah untuk mengawasi dan membina kegiatan usaha yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah.

Dalam implementasinya, NIB dapat diterbitkan melalui platform OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS di bawah koordinasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelaku usaha cukup mengisi data dan dokumen yang dipersyaratkan secara daring, dan dalam waktu singkat NIB akan diterbitkan tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam meningkatkan Ease of Doing Business (EoDB) dan mendorong formalitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih terstruktur dan terhubung dengan sistem ekonomi formal.

Dengan memiliki NIB, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan legalitas, tetapi juga dapat mengakses berbagai bentuk pembinaan, pelatihan, insentif fiskal dan non-fiskal, serta kemudahan akses dalam berbagai program pemerintah.

E. Peralihan ke NIB Berbasis Risiko (NIB-RBA)

Dalam rangka mendorong kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses perizinan di Indonesia, pemerintah telah melakukan transformasi sistem perizinan melalui pendekatan berbasis risiko, yang dikenal dengan istilah Risk-Based Approach (RBA). Pendekatan ini secara resmi diterapkan melalui peluncuran sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) pada tanggal 9 Agustus 2021, menggantikan sistem OSS versi sebelumnya. Sistem ini dikembangkan sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui sistem OSS-RBA, setiap pelaku usaha kini diwajibkan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan. Risiko tersebut ditentukan berdasarkan klasifikasi risiko yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu Risiko Rendah (RR), Risiko Menengah Rendah (RMR), Risiko Menengah Tinggi (RMT), dan Risiko Tinggi (RT). Penilaian tingkat risiko ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahaya dari kegiatan usaha serta dampaknya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan penggunaan sumber daya.

Dalam praktiknya, penerapan NIB berbasis risiko ini membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme perizinan. Untuk kegiatan usaha yang tergolong risiko rendah, pelaku usaha cukup mengurus NIB melalui OSS-RBA tanpa perlu memenuhi syarat tambahan seperti izin atau sertifikat. Sementara itu, untuk usaha dengan risiko menengah hingga tinggi, dibutuhkan tambahan dokumen seperti Sertifikat Standar dan/atau Izin Operasional, tergantung dari hasil klasifikasi tingkat risikonya. Sertifikat ini dapat berbentuk pernyataan mandiri dari pelaku usaha atau harus diverifikasi terlebih dahulu oleh instansi berwenang, sesuai dengan kategori risiko yang ditetapkan. Sistem OSS-RBA tidak hanya memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam proses perizinan, tetapi juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap pelaku usaha. Bagi usaha mikro dan kecil (UMK), keberadaan sistem ini menjadi solusi praktis karena proses pendaftaran usaha kini dapat dilakukan secara daring, cepat, dan tanpa beban administrasi yang kompleks. Dengan adanya perubahan ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah secara resmi beralih dari sistem perizinan berbasis izin menjadi sistem perizinan berbasis risiko. Pendekatan baru ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan dunia usaha, khususnya bagi pelaku usaha baru yang sedang merintis legalitas melalui penerbitan NIB.

III. Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

A. Profil Perusahaan

a. Sejarah Kantor DPMPTSP Kota Bandung

Gambar 3.1 Logo DPMPTSP Kota Bandung

Sumber : Profil DPMPTSP Kota Bandung (2025)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung dibentuk sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, dan terintegrasi, khususnya dalam pengurusan perizinan dan fasilitasi investasi. Sebelum lembaga ini berdiri, proses perizinan dilakukan oleh berbagai instansi yang terpisah, yang kerap menimbulkan permasalahan seperti birokrasi yang panjang, kurangnya koordinasi, dan rendahnya transparansi pelayanan publik.

Respon terhadap permasalahan tersebut diwujudkan melalui pembentukan DPMPTSP Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Dengan sistem pelayanan satu pintu, diharapkan seluruh proses perizinan dapat disederhanakan serta terpusat, sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Sebagai bagian dari inovasi berbasis teknologi informasi, DPMPTSP meluncurkan aplikasi HAY.U Bandung! pada tanggal 28 Mei 2015. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan perizinan secara daring (online), tanpa harus hadir secara fisik ke kantor pelayanan. Inisiatif ini dilanjutkan dengan peluncuran aplikasi GAMPIL (Gadget Mobile Application for License) pada 25 Februari 2016, yang difokuskan untuk mempermudah pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam mengakses layanan perizinan berbasis digital.

b. Profil DPMPTSP Kota Bandung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait perizinan dan investasi. Lembaga ini dibentuk sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang penanaman modal serta menyederhanakan prosedur perizinan melalui konsep layanan satu pintu. Tujuan utama dari keberadaan DPMPTSP adalah untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta efisiensi dalam proses pengurusan.

berbagai jenis perizinan dan non-perizinan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan investasi. Sebagai pelaksana pelayanan perizinan terpadu, DPMPTSP Kota Bandung berfungsi sebagai titik sentral pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses berbagai izin usaha, baik izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, izin usaha mikro kecil (IUMK), hingga proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission). DPMPTSP juga menjadi ujung tombak dalam upaya Pemerintah Kota Bandung menarik minat investor melalui promosi potensi daerah, penyediaan informasi peluang investasi, serta memberikan fasilitas perizinan yang terintegrasi dan ramah pengguna. Dalam struktur kelembagaannya, DPMPTSP Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki beberapa bidang kerja dan subbagian yang mendukung fungsi utamanya, di antaranya bidang perizinan, bidang pengaduan dan informasi pelayanan publik, serta bidang promosi dan pengembangan penanaman modal. Setiap bidang ini memiliki tugas dan fungsi yang terintegrasi untuk menjamin proses pelayanan berlangsung transparan, akuntabel, dan efisien.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, DPMPTSP Kota Bandung telah mengadopsi sistem pelayanan berbasis digital yang terhubung langsung dengan sistem nasional OSS RBA. Melalui sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi datang secara fisik untuk mengurus izin, melainkan dapat mengakses layanan secara daring, mulai dari pengajuan hingga pencetakan izin. Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah Kota Bandung untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Selain sebagai lembaga pelayanan perizinan, DPMPTSP juga aktif dalam membina pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan edukasi, pendampingan, serta fasilitasi legalitas usaha melalui penerbitan NIB. Hal ini penting untuk memastikan setiap pelaku usaha memiliki legalitas formal yang diakui negara, sehingga mereka dapat mengakses fasilitas pembiayaan dari perbankan, mengikuti program bantuan pemerintah, serta meningkatkan daya saing usahanya. Dengan visi untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang prima serta iklim investasi yang kondusif, DPMPTSP Kota Bandung terus berbenah dalam meningkatkan kapasitas layanan publiknya. Komitmen ini dibuktikan melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), integrasi layanan lintas sektor, serta penguatan pengawasan terhadap realisasi investasi di Kota Bandung. Melalui langkah-langkah tersebut, DPMPTSP tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Struktur Organisasi DPMPTSP kota Bandung

Struktur organisasi DPMPTSP dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi. Struktur ini terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bandung

Sumber : Profil DPMPTSP Kota Bandung (2025)

- a) Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasi seluruh kegiatan DPMPTSP
 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis dinas. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan.
 2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis dinas.
 3. Menjalani koordinasi dengan lembaga internal dan eksternal pemerintah, termasuk pusat dan daerah.
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja di bawahnya.
 5. Menandatangani dokumen-dokumen penting dinas.
 6. Bertanggung jawab terhadap capaian kinerja dinas sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b) Sekretariat, Menyediakan layanan administratif dan keuangan bagi seluruh unit di lingkungan DPMPTSP.
 1. Mengelola perencanaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga dinas.
 2. Mengelola ketatausahaan seperti surat-menyurat, arsip, dokumentasi, dan kearsipan.
 3. Mengelola program kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana internal dinas.

4. Memberikan dukungan administratif kepada seluruh bidang/sub bidang di lingkungan dinas.
 5. Memonitor penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan.
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah bagian di bawah Sekretariat yang bertugas mengelola urusan umum, kepegawaian, dan ketatausahaan.
1. Mengelola administrasi kepegawaian, seperti pengusulan kenaikan pangkat, penilaian kinerja pegawai, serta urusan cuti dan mutasi.
 2. Menyusun data dan dokumen kepegawaian yang akurat dan up-to-date.
 3. Menyelenggarakan layanan umum seperti kebersihan, keamanan, perjalanan dinas, dan logistik kantor.
 4. Mengatur pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
 5. Melakukan pengarsipan dokumen dan surat menyurat keluar-masuk dinas.
 6. Membantu pelaksanaan protokoler dan kehumasan internal dinas.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas-tugas teknis sesuai keahlian dan keterampilannya berdasarkan jabatan fungsional tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bidang Pengawasan dan Evaluasi, melaksanakan fungsi pengawasan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
1. Menjalankan tugas teknis profesional sesuai dengan keahlian, seperti analis kebijakan, pengelola data, penyuluh, arsiparis, auditor, perencana, dan lainnya tergantung pada dinas tempat bekerja.
 2. Memberikan rekomendasi teknis kepada bidang atau sub bagian dalam pelaksanaan tugas dinas.
 3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan kompetensi profesi masing-masing.
 4. Mengumpulkan data, menganalisis, membuat laporan teknis, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
 5. Memiliki jenjang jabatan berdasarkan angka kredit dan kinerja (misalnya: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama).

d. Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bandung

Sebagai lembaga teknis daerah, DPMPTSP memiliki beberapa tugas dan fungsi pokok di antaranya:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
- b) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan secara terintegrasi melalui sistem satu pintu
- c) Pengembangan Investasi melalui promosi dan penyediaan informasi kepada calon investor
- d) Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai regulasi dan prosedur perizinan

- e) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta pelayanan yang diberikan kepada publik.

e. Layanan Publik DPMPTSP Kota Bandung

Dalam rangka mendukung pelayanan prima, DPMPTSP mengembangkan sistem layanan yang dikenal dengan prinsip PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, Inovatif). Bentuk pelayanan yang diberikan antara lain:

- a) Pelayanan Digital (Online) Melalui aplikasi HAY.U Bandung! dan GAMPIL, masyarakat dapat mengurus perizinan secara online, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
- b) Jam Pelayanan

Layanan diberikan setiap hari kerja, yaitu:

- Senin–Kamis: pukul 09.00–15.00 WIB (istirahat 12.00–13.00 WIB)
- Jumat: pukul 09.00–15.00 WIB (istirahat 11.30–13.00 WIB)

f. Kesimpulan

DPMPTSP Kota Bandung memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang kemudahan berusaha, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Melalui inovasi digital, struktur organisasi yang jelas, dan komitmen terhadap pelayanan prima, DPMPTSP menjadi garda terdepan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah, struktur, dan fungsi DPMPTSP menjadi penting dalam konteks penelitian maupun praktik lapangan terkait sistem pelayanan dan penanaman modal.

B. Aktivitas Magang

Selama kegiatan magang di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, penulis terlibat secara langsung dalam beberapa aktivitas yang berkaitan dengan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan dan Pemilahan Data Usaha

Penulis melakukan pengumpulan serta pemilahan data pelaku usaha yang akan mengajukan pendaftaran NIB. Data yang dikumpulkan meliputi informasi dasar usaha seperti nama pemilik, jenis usaha, alamat usaha, nomor KTP, NPWP, dan dokumen „pendukung Data tersebut diseleksi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan persyaratan administrasi yang berlaku.

Gambar 3.3 Data Pelaku Usaha

No	Nama Usaha	No NIB	Alamat Us	Tempat Us
101	UJUN ZUBAIDIN	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
102	ANU	8000000000	A. DENYAS SARI ET SURWIDI	101A BANDUNG
103	BAJO PANGGARAN	8000000000	A. GEMALA SARI ET SURWIDI	101A BANDUNG
104	KUNYA PANGGARAN	8000000000	A. GEMALA SARI ET SURWIDI	101A BANDUNG
105	MOIRA	8000000000	A. GEMALA SARI ET SURWIDI	101A BANDUNG
106	ANU BULLA	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
107	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
108	TR. MANDIRI	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
109	H. MEND. KEMAY	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
110	ICAN KEMAY	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
111	TR. MANDIRI	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
112	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
113	SARI SUKSES	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
114	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
115	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
116	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
117	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
118	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
119	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
120	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
121	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
122	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
123	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
124	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
125	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
126	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
127	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
128	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
129	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
130	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
131	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
132	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
133	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
134	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
135	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
136	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
137	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
138	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
139	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
140	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
141	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
142	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
143	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
144	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
145	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
146	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
147	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
148	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
149	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG
150	YUDA KAWAN MULIYANTO	8000000000	A. MOIS GO. CEMATI, KEMAY ETALURAN	101A BANDUNG

Sumber : DPMPTSP Kota Bandung (2025)

b. Pengecekan Kelengkapan Dokumen

Penulis bertugas memverifikasi kelengkapan dokumen yang akan diunggah ke sistem OSS. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha telah memenuhi persyaratan administratif sebelum melanjutkan proses registrasi NIB secara online. Dalam pengecekan data di beri tanda warna sebagai data data yang sudah lengkap terdaptar dan belum terdaptar.

Gambar 3.4 Data Pelaku Usaha Yang Telah Di Pilih

No	K	D	nama_pendaftar	no_kor	no_telp_pendaftar	alamat_telp
21	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
22	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
23	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
24	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
25	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
26	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
27	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
28	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
29	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
30	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
31	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
32	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
33	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
34	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
35	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
36	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
37	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
38	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
39	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
40	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
41	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
42	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
43	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
44	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
45	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
46	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
47	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
48	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
49	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
50	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
51	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
52	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
53	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
54	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
55	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
56	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
57	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
58	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
59	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
60	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
61	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
62	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
63	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
64	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
65	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
66	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
67	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
68	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
69	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
70	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
71	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
72	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
73	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
74	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
75	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
76	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
77	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
78	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
79	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
80	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
81	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
82	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
83	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
84	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
85	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
86	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
87	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
88	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
89	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
90	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
91	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
92	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
93	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
94	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
95	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
96	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
97	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
98	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
99	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000
100	01	01	PT. BUKIT BARU	0000000000	0000000000	0000000000

terdaftar di monitoring	272
data terdaftar di oss	1056
data valid	2902

Sumber : DPMPTSP Kota Bandung (2025)

c. Input Data pada Sistem OSS (Online Single Submission)

Setelah data lengkap dan sesuai, penulis melakukan penginputan data ke dalam aplikasi OSS. Proses ini dilakukan dengan teliti, mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh sistem, mulai dari pendaftaran akun pelaku usaha, pengisian profil usaha, hingga proses akhir pendaftaran NIB.

Gambar 3.5 Penginputan Data Ke Aplikasi OSS Dan DPMPTSP

Sumber :
DPMPTSP Kota Bandung (2025)

- a) Persiapan Dokumen dan Data
 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perseorangan, atau data badan usaha (jika berbadan hukum)
 2. NPWP (jika sudah punya) Alamat usaha
 3. Kegiatan usaha (KBLI)
 4. Rencana penggunaan tenaga kerja
 5. Rencana lokasi usaha dan luas lahan
 6. Rencana investasi dan modal usaha
 7. Kontak (email dan nomor telepon aktif)
- b) Akses Portal OSS
 1. Buka situs resmi OSS RBA di: <https://oss.go.id>
- c) Registrasi Akun OSS
 1. Pilih jenis pelaku usaha: Perseorangan atau Non-Perseorangan
 2. Isi data pribadi atau data perusahaan sesuai jenis usaha
 3. Sistem akan mengirimkan verifikasi email. Cek email dan aktifkan akun melalui tautan yang dikirim.
- d) Login ke Sistem OSS
 1. Gunakan email dan password yang telah didaftarkan
 2. Setelah login, Anda akan masuk ke dashboard OSS RBA
 3. Pengajuan NIB
 4. Pilih menu Perizinan Berusaha
 5. Klik Ajukan Perizinan Berusaha
 6. Pilih:
 - Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk usaha dengan modal ≤ Rp500 Ribu
 - Usaha Menengah atau Besar (UMB) untuk modal di atas itu
- e) Isi formulir secara lengkap:
 1. Informasi profil usaha
 2. Bidang usaha (KBLI)

3. Lokasi usaha
 4. Rencana penggunaan tenaga kerja
 5. Skala usaha dan estimasi investasi
 6. Jika diperlukan, unggah dokumen pendukung
- f) Verifikasi dan Validasi Sistem
1. Sistem OSS akan melakukan validasi otomatis terhadap data yang dimasukkan
 2. Beberapa data seperti NIK dan NPWP diverifikasi oleh instansi terkait (Dukcapil dan DJP)
- g) Penerbitan NIB
1. Jika data valid dan lengkap, maka:
 2. NIB langsung diterbitkan secara otomatis
 3. Sertifikat NIB dapat diunduh dalam format PDF
 4. Pelaku usaha juga akan mendapatkan dokumen:
 - Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) atau dokumentasi lainnya
 - Izin Lokasi (jika dibutuhkan)
 - Izinm Usaha atau izin komersial/oprasional (tergantung jenis kegiatan)
 5. Tindak Lanjut (jika ada)
 6. Beberapa usaha memerlukan perizinan tambahan, seperti:
 - Sertifikat Halal
 - Izin BPOM (jika makanan/minuman)
 - Sertifikat Standar (untuk usaha dengan risiko menengah-tinggi)
- h) Pendampingan Edukasi kepada Pelaku Usaha

Selain kegiatan administratif, penulis juga terlibat dalam memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pengisian data di OSS. Hal ini mencakup penjelasan tentang pentingnya NIB, tata cara penggunaannya, serta manfaatnya dalam legalitas dan pengembangan usaha.

IV. Pembahasan

A. Analisa Sistem Informasi Akuntansi

Dalam pelaksanaan magang di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, penulis mengamati bahwa pengelolaan administrasi dan pelayanan kepada pelaku usaha yang menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat membutuhkan sistem yang terstruktur, efisien, dan akurat, terutama dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan usaha. Di sinilah peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menjadi sangat vital, terutama dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih belum memiliki pemahaman atau sistem keuangan yang memadai. Berdasarkan hasil observasi dan keterlibatan langsung dalam proses pelayanan NIB, diketahui bahwa banyak pelaku usaha yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik. Setelah mereka mendapatkan NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission), sebagian dari mereka diberikan edukasi atau arahan mengenai pentingnya pencatatan transaksi, laporan laba rugi, dan pembukuan yang sesuai standar.

Hal ini menjadi momentum yang tepat bagi pengenalan dan penerapan Sistem Informasi Akuntansi sederhana yang dapat diadaptasi sesuai kapasitas dan kebutuhan usaha mereka.

DPMPTSP Kota Bandung, dalam hal ini, berperan bukan hanya sebagai pemberi izin dan fasilitator penerbitan NIB, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat mendorong literasi finansial serta penguatan kapasitas manajerial pelaku usaha. Penulis menemukan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi sederhana, misalnya melalui aplikasi berbasis spreadsheet atau software akuntansi gratis, telah mulai dikenalkan oleh pihak pendamping dan petugas penyuluh yang bekerja sama dengan instansi terkait. Penggunaan aplikasi seperti BukuKas, Akuntansi UKM, atau sistem berbasis Excel dengan format laporan keuangan standar, menjadi solusi awal yang sangat membantu para pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara lebih terarah. Dari segi manfaat, penerapan Sistem Informasi Akuntansi terbukti membantu pelaku usaha dalam memantau arus kas, mencatat transaksi harian, menghitung laba rugi, serta menyiapkan dokumen pendukung apabila ingin mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini menjadi penting mengingat banyak lembaga perbankan atau koperasi yang mulai mensyaratkan laporan keuangan sebagai dasar kelayakan kredit. Dengan demikian, keberadaan SIA bukan hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperluas akses usaha ke peluang-peluang pembiayaan dan investasi. Secara keseluruhan, penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang bersifat praktis dan mudah dipahami mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pelaku usaha yang telah memiliki NIB. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pencatatan keuangan, serta kemampuan dalam membaca kondisi finansial usaha secara lebih objektif.

B. Permasalahan dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi

Meskipun implementasi Sistem Informasi Akuntansi membawa manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha yang menerbitkan NIB, dalam pelaksanaannya tetap ditemukan beberapa permasalahan yang cukup mempengaruhi efektivitas program ini. Permasalahan utama terletak pada rendahnya tingkat literasi akuntansi dan teknologi informasi yang dimiliki oleh sebagian besar pelaku usaha, khususnya di kalangan usaha mikro. Banyak pelaku usaha yang menganggap pencatatan keuangan bukanlah prioritas utama dalam menjalankan bisnis mereka. Fokus mereka lebih tertuju pada aktivitas operasional harian, seperti produksi dan penjualan, sehingga pencatatan transaksi keuangan seringkali terabaikan atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengedukasi pelaku usaha akan pentingnya sistem informasi akuntansi sebagai bagian integral dari kelangsungan dan pertumbuhan usaha.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu juga menjadi hambatan. Banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara mandiri tanpa bantuan tenaga administrasi, sehingga mereka merasa kesulitan untuk memisahkan waktu antara mengelola bisnis dan mencatat transaksi. Akibatnya, meskipun mereka telah diberi akses atau edukasi mengenai aplikasi pencatatan keuangan, tidak semua pelaku usaha langsung mengimplementasikannya secara konsisten. Permasalahan lainnya muncul dari sisi teknis, seperti ketidaktahuan dalam mengoperasikan perangkat lunak pencatatan keuangan atau belum terbiasanya menggunakan sistem digital. Sebagian pelaku usaha masih merasa lebih nyaman menggunakan metode manual, seperti mencatat di buku tulis, yang tentu memiliki keterbatasan dari segi akurasi dan efisiensi data. Tidak sedikit juga yang mengalami kebingungan dalam menyusun laporan keuangan karena tidak memahami istilah-istilah dasar dalam akuntansi. Pihak DPMPTSP Kota Bandung bersama instansi pendukung memang telah berupaya memberikan pelatihan dan pendampingan, namun cakupan program ini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha yang telah

mengantongi NIB. Dibutuhkan kolaborasi lintas instansi, termasuk dinas koperasi dan lembaga pelatihan ekonomi kreatif, untuk memperluas dampak edukasi akuntansi dan mendukung implementasi SIA secara berkelanjutan. Dengan adanya kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun implementasi SIA di kalangan pelaku usaha yang menerbitkan NIB menunjukkan hasil yang positif, namun masih memerlukan pendekatan yang lebih intensif, edukatif, dan adaptif agar sistem ini benar-benar dapat dijalankan secara optimal. Pemahaman yang baik, dukungan teknologi yang sesuai, serta pendampingan yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mengatasi permasalahan yang ada dan mendorong efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

- a) Rendahnya literasi akuntansi dan teknologi menjadi hambatan utama penerapan SIA.
- b) Pelaku usaha lebih fokus pada kegiatan operasional harian daripada pencatatan keuangan.
- c) Keterbatasan SDM dan waktu: sebagian besar pelaku usaha bekerja sendiri tanpa staf administrasi.
- d) Kendala teknis: belum terbiasa mengoperasikan aplikasi akuntansi atau memahami istilah akuntansi.
- e) Banyak pelaku usaha masih menggunakan metode manual (buku tulis), yang kurang efisien dan rentan kesalahan.
- f) Cakupan pelatihan oleh DPMPTSP dan mitra masih terbatas dan belum menjangkau semua pelaku usaha NIB.
- g) Diperlukan pendampingan berkelanjutan, kolaborasi lintas instansi, serta pendekatan edukatif dan adaptif untuk meningkatkan efektivitas SIA di UMKM.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, serta analisis yang dilakukan terkait implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dapat disimpulkan bahwa penerapan SIA sangat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka setelah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penerbitan NIB menjadi langkah awal yang mendorong pelaku usaha untuk menjadi lebih tertib secara administratif dan legal. Namun, untuk menunjang keberlanjutan usahanya, pelaku usaha juga perlu memiliki sistem pengelolaan keuangan yang tertata. Di sinilah peran Sistem Informasi Akuntansi menjadi sangat penting. Melalui penggunaan sistem pencatatan keuangan yang sederhana namun terstruktur, para pelaku usaha mulai memahami pentingnya dokumentasi transaksi, pencatatan arus kas, dan penyusunan laporan keuangan secara berkala.

Implementasi SIA terbukti mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan usaha, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, pencatatan keuangan yang baik juga menjadi syarat utama ketika pelaku usaha ingin mengakses sumber pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Namun, proses implementasi SIA tidak lepas dari berbagai tantangan. Masih banyak pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan sistem pencatatan berbasis digital dan belum memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi. Keterbatasan waktu, tenaga, dan

pemahaman teknologi menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan sistem ini secara menyeluruh.

dengan adanya edukasi dan dukungan dari instansi pemerintah, termasuk DPMPTSP Kota Bandung, pelaku usaha mulai diberikan arahan dan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat sistem informasi akuntansi.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi dari pelaksanaan magang dan berdasarkan temuan selama kegiatan berlangsung, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan ke depan, baik bagi pihak instansi maupun bagi pelaku usaha itu sendiri.

- a) Bagi DPMPTSP Kota Bandung, disarankan untuk tidak hanya berhenti pada tahap penerbitan NIB, tetapi juga memperluas program pendampingan lanjutan dalam bentuk pelatihan sistem informasi akuntansi kepada para pelaku usaha. Pelatihan ini bisa dilakukan secara berkala dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, atau bahkan melibatkan akademisi dan mahasiswa untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha di lapangan.
- b) Perlu adanya penyediaan modul sederhana atau template digital pencatatan keuangan yang bisa digunakan oleh pelaku usaha, baik secara manual maupun berbasis aplikasi. Modul ini harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman pelaku UMKM agar mudah diterapkan tanpa harus memiliki latar belakang akuntansi secara formal.
- c) Bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB, disarankan untuk mulai menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan, tidak hanya untuk kepentingan internal usaha, tetapi juga untuk memperluas peluang pengembangan bisnis, seperti akses terhadap kredit usaha, legalitas perpajakan, dan evaluasi bisnis yang berkelanjutan.
- d) Penulis juga menyarankan agar ke depannya dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi sistem informasi akuntansi yang sudah dikenalkan kepada pelaku usaha. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang diperkenalkan benar-benar digunakan dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan mereka.

Dengan dukungan yang berkelanjutan dari pihak pemerintah serta kesadaran dari pelaku usaha itu sendiri, diharapkan implementasi Sistem Informasi Akuntansi dapat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan sektor usaha kecil dan menengah yang kuat, mandiri, dan profesional di masa yang akan datang.

VI. Refleksi Diri

A. Relevansi Magang

Program magang yang dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung memiliki relevansi yang tinggi dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh, yaitu Akuntansi. Fokus utama kegiatan magang adalah mendalami proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta mengamati bagaimana pelaku usaha menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan keuangan pasca mendapatkan legalitas usaha melalui NIB.

Dalam konteks akademik, SIA merupakan salah satu pilar penting dalam manajemen keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, magang ini memberikan ruang untuk menerapkan pengetahuan teoritis tentang sistem informasi, pencatatan transaksi keuangan, serta pengendalian internal, ke dalam praktik nyata pada sektor pelayanan publik dan UMKM. Hal ini menjadi penting mengingat banyak pelaku usaha kecil yang belum mengadopsi sistem informasi secara optimal dalam aktivitas keuangan mereka. Relevansi ini menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan praktis di lapangan.

B. Manfaat Selama Magang

Kegiatan magang ini memberikan manfaat yang sangat signifikan baik bagi penulis, instansi tempat magang, maupun pelaku usaha yang terlibat dalam proses penerbitan NIB.

1. Bagi penulis, manfaat yang diperoleh antara lain adalah peningkatan pemahaman praktis mengenai bagaimana SIA dapat diimplementasikan untuk membantu pelaku usaha dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan mereka secara sistematis. Penulis juga memperoleh kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan berbagai jenis pelaku usaha dan memahami kendala yang mereka hadapi, terutama dalam hal literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Bagi instansi, kehadiran peserta magang membantu dalam proses administrasi dan edukasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya penerapan SIA setelah memperoleh NIB. Penulis turut berkontribusi dalam memberikan masukan dan edukasi sederhana tentang pengelolaan keuangan berbasis sistem, khususnya bagi pelaku UMKM yang baru saja memulai usahanya.
3. Sedangkan bagi pelaku usaha, mereka mendapatkan wawasan dan pemahaman baru mengenai pentingnya pencatatan keuangan secara terstruktur menggunakan sistem yang sederhana namun efektif, seperti spreadsheet atau aplikasi kasir digital. Edukasi ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional dan berorientasi pada pertumbuhan.

C. Pengalaman Selama Magang

Selama pelaksanaan magang di DPMPTSP Kota Bandung, penulis memperoleh pengalaman berharga baik dari segi teknis maupun non-teknis. Di sisi teknis, penulis terlibat langsung dalam proses verifikasi dokumen legalitas usaha, penginputan data NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission), hingga membantu pelaku usaha memahami prosedur dan alur pelayanan. Lebih dari itu, penulis juga turut melakukan pendekatan kepada beberapa pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB untuk menggali informasi mengenai bagaimana mereka mengelola keuangan bisnis mereka. Dari hasil interaksi tersebut,

ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha belum memiliki sistem akuntansi yang terstruktur. Ini menjadi landasan bagi penulis untuk merekomendasikan pemanfaatan SIA sederhana yang sesuai dengan skala usaha mereka. Di sisi non-teknis, penulis belajar mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, etika dalam pelayanan publik, serta disiplin kerja dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Pengalaman ini sangat membantu dalam membentuk karakter profesionalisme dan kesiapan menghadapi dunia kerja di masa depan.

D. Tindak Lanjut Setelah Magang

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan magang ini, penulis berkomitmen untuk terus menyebarkan pentingnya implementasi Sistem Informasi Akuntansi kepada pelaku usaha, khususnya yang baru mendapatkan NIB. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan modul edukasi sederhana tentang SIA untuk UMKM, penyuluhan, atau kerja sama dengan lembaga seperti DPMPTSP dalam bentuk pendampingan usaha.

Selain itu, hasil observasi dan pengalaman selama magang ini akan dijadikan bahan referensi dan studi lanjutan dalam penyusunan skripsi atau proyek riset lainnya yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan keuangan pada sektor usaha kecil. Penulis juga akan berupaya untuk mengembangkan aplikasi pencatatan keuangan sederhana berbasis spreadsheet yang bisa diakses secara gratis oleh pelaku usaha pemula. Dengan demikian, pengalaman magang ini tidak hanya berhenti sebagai kegiatan akademik semata, tetapi juga menjadi awal dari kontribusi nyata penulis dalam penguatan kapasitas keuangan UMKM di Kota Bandung.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Penerapannya di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2013). *Accounting Information Systems* (11th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Firmansyah, A. (2018). Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 121–133.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). *OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Manual Book*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2021). *Panduan Legalitas Usaha dan NIB bagi Pelaku UMKM*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14th ed.). Boston: Pearson.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Website OSS-RBA: <https://oss.go.id> (diakses Mei–Juni 2025)
- Farina, K., & Opti, S. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 45–58.
- Dawud, J., Fadillah, R., & Hidayat, A. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha: Studi Kasus di DPMPTSP Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92.
- DPMPTSP Kota Bandung. (2024). *Profil Layanan dan Panduan NIB*. Bandung: Dokumen Internal.
- Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. R. (2015). *Accounting Information Systems* (10th ed.). Cengage Learning.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA)*. Diakses dari <https://oss.go.id>
- Hall (2011). (2024). Otomasi Penentuan Akun Dan Setup Database Sistem Informasi Akuntansi

Menggunakan Accurate Online Pada Pt Xyz. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 9(2), 112–120. <https://doi.org/10.35968/jbau.v9i2.1281>

Mulyadi. (2020). Sistem & Prosedur, 10–32.

Prihatna, N., Nidar, S., Anwar, M., & Herwany, A. (2023). Maximizing efficiency and profit through productive asset management and risk control. *Economic Annals-XXI*, 204, 50–56. <https://doi.org/10.21003/ea.V204-07>

Romney & Steinbart. (2018). Komponen Sistem Informasi Akuntansi. *Sistem Informasi Akuntansi*, 1–25. Retrieved from <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSI431203-M1.pdf>

Tobing, R. S. M. B., & Firdaus, R. (2024). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(5), 8904–8909. Retrieved from <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1607>

Wilkinson. (2019). Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi. *Sistem Informasi Akuntansi*, 1–25.